

PROBLEMA NG MGA ESTUDYANTE SA KOMPREHENSIYON AT KANILANG MOTIBASYON SA PAG-AARAL

Fatima G. Catacutan, LPT, MAEd-Fil, Cristina P. Calisang, EdD,
Shem Don C. Fabila, MAEd-Fil

Pantao National High School, Mabinay, Negros Oriental, 6207, Philippines
Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines
Siaton National High School, Siaton, Negros Oriental, 6219, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14566434>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay hinggil sa problema ng mga estudyante sa komprehensiyon at kanilang motibasyon sa pag-aaral. Ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong paglalarawan. Ang mga respondente ay binubuo ng isandaan at dalawampung (120) estudyante na nasa baitang 7 at baitang 8 ng Pantao National High School kung saan sila ay pinili gamit ang *stratified sampling technique*. Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik ay *validated* sarbey-kwestyoneyr. Ang ginamit na estadistikang tritment ay *mean, percent at spearman's rank-order correlation*. Mula sa pananaliksik, napatunayan na katamtaman ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa pag-unawa sa mga salita, komprehensiyon sa teksto, kasanayan sa muling pagpapahayag, at kasanayan sa inferensiya. Mataas naman ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pakikilahok sa talakayan samantalang katamtaman naman ang lawak ng kawilihan nila na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pagbasa at pagsasaliksik. Ang akademikong performans ng mga estudyante ay may kaakibat na deskripsiyon na natatangi o *satisfactory*. May signifikant, *inverse*, at matibay na ugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at lawak ng kawilihan na matuto sa asignaturang Filipino. May signifikant, *inverse*, at matibay rin na ugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at ang kanilang performans sa asignaturang Filipino. Dagdag pa, may signifikant, *direct*, at matibay na ugnayan sa pagitan ng lawak ng kawilihan ng mga estudyante at ang kanilang performans sa asignaturang Filipino.

Mga susing salita: *kawilihan, komprehensiyon, motibasyon, performans*

INTRODUKSYON

Isang mahalagang makrong kasanayan ang pagbabasa na higit na kailangan ng isang indibiduwal dahil ito ang pinakapundasyon ng pagdungkal ng kaalaman at pagkatuto (Abaigar et al., 2024). Batay sa ulat ng *World Bank* (WB) tungkol sa kalidad ng edukasyon sa rehiyon, makikitang nananatili ang Pilipinas sa may pinakamababang kalagayan ng pagkatuto sa Silangang Asya at Pasipiko. Sa katunayan, siyam sa sampung Pilipino ang hindi kayang bumasa at umunawa ng isang simpleng materyal (Domingo, 2023). Napag-alaman na ang suporta sa pangangailangan ng estudyante sa kasanayan at kaalaman ay nauugnay sa mataas na lebel ng kasanayan at komprehensiyon sa pagbasa (Haw et al., 2021). Batay sa resulta ng PISA (2018), natuklasan ang malaking pangangailangan ng suporta sa ibayong pagtuturo upang mapalawak at mapahusay ang kasanayan sa pagbasa nang may komprehensiyon ang estudyante.

Sa Pilipinas, patuloy na bumababa ang performans ng mga estudyante kaugnay sa matematika, at siyensya batay sa 2022 PISA *test* (Servallos, 2023). Bagaman may kaunting pag-angat sa performans mula 2018, ang performans ng mga *top-performing students* ay hindi tumaas, habang ang *low-performing students* ay nagpakita ng pagbaba sa antas ng kasanayan o *proficiency level* sa komprehensiyon sa pagbasa. Mula sa isang pagsusuri nina Librea et al. (2023), ang mababang *reading literacy skills* ng estudyante sa elementarya sa Pilipinas ay dahil sa mababang motibasyon sa pagbabasa, kakulangan ng kakayahan at kasanayan ng gurong nagtuturo, kakulangan ng mga materyales sa pagbasa, at kakulangan ng mga pasilidad gaya ng silid-aklatan. Mahalaga ang pagtuon sa pagdisenyo ng mga plano sa pagpapaunlad na isaalang-alang ang kalagayan ng estudyante kaugnay sa kanilang komprehensiyon at analisis sa pagbasa. Ang pananaliksik nina Urbano et al. (2021), ay nagpakita ng pangangailangan para sa malinaw na instruksyon, paggamit ng *text-based* na dulog, at pagsasama ng mga pangkatang gawain sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat ng estudyante sa *Senior High School* (SHS). Ipinapakita ng pananaliksik ang pangunahing hamon at pangangailangan ng mga estudyante sa SHS sa Pilipinas sa aspektong pagbasa at pagsulat.

Batay sa mga naunang pananaliksik, tulad ng ginawa nina Urbano et al. (2021), nakatuon ang pananaliksik nila sa paggamit ng *text-based* na dulog at kolaborasyon sa pagbasa subalit ang kasalukuyang pagsusuri ay nakapukos sa lawak ng problema ng mga estudyante kaugnay sa komprehensiyon sa mga teksto, pagpapahalaga, at interes. Kabilang din sa kasalukuyang pananaliksik ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa pagbasa.

Samakatuwid, nilalayon ng mananaliksik na malaman ang epekto ng komprehensiyon sa pagbasa sa motibasyon ng mga estudyante. Pukos din ng mananaliksik ang pagsusuri sa aspekto ng problema, buhat sa pagkakaintindi sa mga salita patungo sa mas komplikadong kasanayan tulad ng inferensiya, at kung paano ito

nakaaapekto sa kanilang pagtuklas ng kaalaman, kabilang ang kawilihan sa pagbasa, pagsasaliksik, at pakikilahok sa talakayan.

Pagbanggit Ng Mga Suliranin

Nilalayan ng pag-aaral na ito na malaman ang nararanasang problema ng mga estudyante sa komprehensiyon at kanilang motibasyon sa pag-aaral.

Nilalayan din nitong masagot ang mga sumusunod na katanungan:

1. Sa anong lawak nararanasan ng mga estudyante ang sumusunod na problema kaugnay sa pag-unawa:
 - 1.1 pag-unawa sa mga salita;
 - 1.2 komprehensiyon sa teksto;
 - 1.3 kasanayan sa muling pagpapahayag; at
 - 1.4 kasanayan sa inferensiya?
2. Gaano kalawak ang kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa:
 - 2.1 kawilihan sa pagbasa;
 - 2.2 kawilihan sa pagsasaliksik; at
 - 2.3 kawilihan sa pakikilahok sa talakayan?
3. Ano ang performans ng mga estudyante sa asignaturang Filipino?
4. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema at lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino?
5. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng performans ng mga estudyante at lawak ng nararanasang problema, at lawak ng kawilihan nila na matuto sa asignaturang Filipino?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong paglalarawan (*descriptive design*). Ang *validated* sarbey-kwestyoneyr ay kasangkapang ginamit ng mananaliksik sa pangangalap ng mga datos. Ito ay ginamit upang masuri at matukoy ang nararanasang problema ng mga estudyante sa komprehensiyon at kanilang motibasyon sa pag-aaral. Ang mga datos na nalikom ay sinuri at binigyan ng pagpakahulugan at ang kinalabasan nito ay pinagbatayan sa pagtaya ng kaugnayan sa pagitan ng performans ng mga estudyante, lawak ng nararanasang problema at lawak ng kawilihan na matuto sa asignaturang Filipino.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente ng pananaliksik ay mga estudyante mula sa Baitang 7 at Baitang 8 ng Pantao National High School, Mabinay II, Negros Oriental.

Ang mga respondente ay pinili sa pamamagitan ng *stratified sampling technique* mula sa kabuoang populasyon kung saan nasa tigtatlong seksyon ng Baitang 7 at Baitang 8 ang naging respondente sa pag-aaral na ito.

Nasa ibaba ang distribusyon sa bilang ng mga estudyante sa bawat baitang:

Baitang	Populasyon	Sampol
Baitang 7	79	60
Baitang 8	83	60
Kabuoan	162	120

Instrumento ng pananaliksik

Sa pagkalap ng mga mahahalagang datos para sa pag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr.

Sa unang bahagi, inilahad ng mananaliksik ang kaniyang paksa at mga layunin sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang liham. Ipinaliwanag nang malinaw ng mananaliksik na ang impormasyong makukuha ay mananatiling konfidensiyal.

Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo at tatlong eksternal na ekspert (*external expert*) upang masiguro ang baliditi ng nilalaman ng instrumento. Tiningnan ng *validators* ang kaisahan ng mga aspekto sa mga *indicators* na isinama. Ang mga suhestiyon at mga puna ng mga nagwasto ay malugod na ikinonsider ng mananaliksik alang-alang sa ikabubuti ng kabuoan ng pananaliksik at sa modipikasyon nito batay sa baliditi ng sarbey-kwestyoneyr.

Sa pagsigurado naman sa relayability ng instrumento, dumaan ito sa isang *dry-run* na isinagawa pa rin sa Pantao National High School, Mabinay II, Dibisyon ng Negros Oriental. Ang mga respondente sa *dry-run* ay isang seksyon sa baitang 10. Dalawampu at walong (28) estudyante sa baitang 10 ang kasali sa *dry-run*. Ang datos na nakuha ay ginamitan ng *Cronbach's Alpha Coefficient* sa tulong ng estatistisyan. Ang naging resulta sa *Cronbach's Alpha Coefficient* ay ang mga sumusunod batay sa iba't ibang aspekto: pag-unawa sa mga salita = 0.959; komprehensiyon sa teksto = 0.830; kasanayan sa muling pagpapahayag = 0.981; kasanayan sa inferensiya = 0.948; kawilihan sa pagbasa = 0.986; kawilihan sa pagsasaliksik = 0.992; at kawilihan sa pakikilahok sa talakayan = 0.976. Batay sa resulta, relayabol ang lahat ng aytem na isinama sa sarbey-kwestyoneyr.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng paunang pagdepensa, isinaalang-alang ng mananaliksik ang lahat ng mga puna at iminungkahi ng mga miyembro sa panel. Pinuntahan ng mananaliksik ang Dibisyon ng Negros Oriental upang sumangguni sa proseso nang mapahintulutan na magsagawa ng pag-aaral sa paaralan ng Pantao. Nagbigay ng bagong proseso ang dibisyon tungkol sa mga hakbang. Ang unang proseso, isang liham ang ginawa ng mananaliksik para ibigay sa punong-guro ng paaralan, kalakip ang liham na nilagdaan ng

Dekano ng Paaralang Panggraduwado ng Unibersidad ng Foundation, at tagapayo. Pagkatapos, isang liham bilang tugon naman ang ibinigay sa mananaliksik, nakasaad sa liham na sumasang-ayon ang punong-guro na magsagawa ng pag-aaral ang mananaliksik sa paaralan at nakasaad din sa liham ang *endorsement* ng punong-guro para sa pahintulot ng pandistritong superbisor. Sunod, isang liham naman ang isinulat ng mananaliksik para sa pandistritong superbisor kalakip ang *endorsement* mula sa punong-guro, pagkatapos sumang-ayon ng superbisor, isang *endorsement* naman ang ginawa para sa *superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental sa pagsang-ayon na pahintulutan ang mananaliksik na makapagsagawa ng pag-aaral sa kanilang distrito. Pagkatapos, isang liham naman ang isinulat para ibigay sa *superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental upang makahingi ng pahintulot na makapagsagawa ng pag-aaral sa Pantao National High School.

Gumamit ng *stratified sampling technique* ang mananaliksik sa pagpili ng mga estudyante na kasangkot sa pag-aaral na ito. Hindi naging batayan ang kanilang akademikong performans o marka sa Filipino dahil ninais ng mananaliksik na makita ang totooang kaganapan sa loob ng silid-aralan.

Humingi rin ang mananaliksik ng kopya ng marka ng mga estudyante sa asignaturang Filipino sa Ikalawang Markahan para malaman ang kanilang akademikong performans sa nabanggit na asignatura.

Sa huli, ang lahat ng mga datos na nakalap ay ginawan ng *tally sheet* at mabusising sinuri ng mananaliksik gamit ang *Microsoft Excel*. Pagkatapos, ginawan ito ng presentasyon at interpretasyon batay sa resultang nakalap.

RESULTA

Ipinakikita sa Talaan 1.1 na katamtaman ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa pag-unawa sa mga salita.

Talaan 1.1.

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Pag-unawa sa mga Salita (n = 120)

Batay sa pag-unawa sa mga salita, naging mahirap para sa akin ang sumusunod kapag nagbabasa ako ng teksto:	\bar{x}	BnD	KnL	SD
1. Kulang ang aking kaalaman sa bokabularyo.	3.67	S	Ma	1.25
2. Nahihirapan akong gumamit ng mga paraan sa pag-unawa ng mga salita na ginagamit sa teksto kagaya ng paggamit ng diksyunaryo o 'di kaya'y pag- <i>google</i> nito sa <i>internet</i> o 'di kaya'y pagpunta sa silid-aklatan.	3.53	S	Ma	1.25
3. Nahihirapan ako sa pag-unawa sa mga salitang ginagamit sa teksto.	3.42	S	Ma	1.23
4. Hindi ko nahihimok ang aking sarili na alamin ang mga mahihirap na salita na aking nababasa sa teksto.	3.33	K	K	1.45

5. Kulang sa estratehiya ang guro dahil hindi niya sinusubukang ipaunawa ang mga salitang ginagamit sa teksto sa pamamagitan ng <i>context clues</i> , denotasyon o konotasyon.	2.04	DS	M	1.05
6. Hindi nabibigyang interpretasyon ng guro ang baha-bahagi ng nilalaman para mapadali ang pag-unawa sa mga salita.	2.00	DS	M	0.96
Komposit	3.00	K	K	1.20

Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
	1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)

Ipinakikita sa Talaan 1.2 na katamtaman ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa komprehensiyon sa teksto.

Talaan 1.2

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Komprehensiyon sa Teksto (n=120)

Batay sa komprehensiyon sa Teksto, naging mahirap para sa akin ang sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL	SD
1. Hindi ako sanay sa pagbabasa ng iba't ibang uri ng teksto kaya nahihirapan ako sa pag-unawa sa nilalaman nito.	3.30	K	K	1.45
2. Malalalim ang mga salitang ginagamit sa teksto kaya nakalilito.	3.01	K	K	1.20
3. Nahihirapan akong unawain ang teksto dahil hindi ako gaanong marunong magbasa at naguguluhan ako sa pagkilala ng mga konteksto.	2.93	K	K	1.44
4. Nakababagot at kadalasang hindi nakakukuha ng interes ang mga teksto sa asignaturang Filipino dahil naihahayag agad ang magiging kahihinatnan ng teksto.	2.54	DS	M	1.17
5. Kulang ang paraan na naituturo ng guro sa pagkilala ng mga pangunahing idea na makatulong sa unti-unting pag-unawa sa aking binabasang teksto.	2.36	DS	M	1.22
6. Hindi gumagamit ang guro ng <i>comprehension strategy</i> sa paggabay kagaya ng pinatnubayang pagbasa, pag-alam sa bokabularyo, paghahinuha, pagtatanong at pagsusuri.	2.12	DS	M	1.17
Komposit	2.71	K	K	1.28

Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
	1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)

Ipinakikita sa Talaan 1.3 na katamtaman ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa muling pagpapahayag.

Talaan 1.3

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Kasanayan sa Muling Pagpapahayag (n = 120)

Batay sa kasanayan sa muling pagpapahayag, naging problema ko ang sumusunod:		\bar{x}	BnD	KnL	SD
1.	Kapag hindi gaanong organisado at malinaw ang idea na inihahayag ng teksto, lalo akong naguguluhan at hindi ko ito gaanong natututuhan.	3.62	S	Ma	1.27
2.	Kulang ang aking kaalaman sa bokabularyo upang makaisip ng panghaliling salitang gagamitin sa muling pagpapahayag.	3.41	S	Ma	1.49
3.	Hindi ko nagawang kabisaduhin ang muling pagpapahayag ng idea dahil hindi naman ito ang pokus ng aking pag-aaral.	3.37	K	K	1.39
4.	Hindi ko masayang nalilintang ang kasanayan sa muling pagpapahayag ng mahahalagang idea at konteksto.	3.35	K	K	1.38
5.	Kulang ang mga estratehiyang aking natututuhan upang lubos na mahasa ang kakayahan sa muling pagpapahayag ng idea sa isang teksto.	3.17	K	K	1.18
6.	Hindi ko kayang maipapahayag muli ang ang tekstong nabasa kapag kulang at hindi buo ang nilalaman ng teksto.	3.07	K	K	1.36
7.	Hindi ako nabibigyan ng oportunidad ng aking guro na sanayin ang sarili sa muling pagpapahayag.	2.30	DS	M	1.10
Komposit		3.18	K	K	1.31

Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
	1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)

Ipinakikita sa Talaan 1.4 na katamtaman ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa inferensiya.

Talaan 1.4

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Kasanayan sa Inferensiya (n = 120)

Batay sa kasanayan sa inferensiya, naging mahirap para sa akin ang sumusunod:		\bar{x}	BnD	KnL	SD
1.	Nahihirapan akong unawain ang nilalaman ng akda o teksto upang makapagbigay ng implikasyon tungkol sa binasa.	3.60	S	Ma	1.32

2. Hindi ko nakukuha ang hudyat o bakas sa nilalaman bilang implikasyon sa pagbuo ng inferensiya o hinuha.	3.55	S	Ma	1.37
3. Malaki ang epekto ng problema ko sa pag-unawa sa inferensiya sa kawilihan ng aking pag-aaral.	3.54	S	Ma	1.40
4. Hindi ako komportable sa pagkuha ng mga implisit (mga pahiwatig) na impormasyon mula sa teksto.	3.21	K	K	1.25
5. Kulang at hindi sapat ang mga gawain sa klase kaugnay sa paglinang ng kasanayan sa inferensiya.	2.69	K	K	1.13
6. Kulang ang paglalapat ng guro ng angkop na pamamaraan sa pagkuha ng hinuha gaya ng malikhain at mapanuring pagbabasa at pagtatanong upang mahasa ang kakayahan sa pagbibigay-inferensiya.	2.66	K	K	1.18
7. Kulang ang itinakdang panahon upang mailahad ang ebidensiya at palagay para makabuo ng makabuluhang paghahatol sa maaaring mangyari.	2.60	DS	M	1.14
Komposit	3.12	K	K	1.26
Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)	
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)	
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)	
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)	
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)	
	1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)	

Ipinakikita sa Talaan 2.1 na katamtaman ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pagbasa.

Talaan 2.1

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto sa Asignaturang Filipino batay sa Pagbasa (n = 120)

Batay sa kawilihan sa pagbasa, mahalaga para sa akin ang sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL	SD
1. Higit kong nauunawaan ang nilalaman ng aking binabasa dahil sa gabay na natamo ko sa aking mga magulang o tagagabay.	3.40	K	K	1.13
2. Nakatutulong sa akin ang pagbabasa sa pagpapaunlad ng iba pang kasanayan gaya ng pagsasalita, pakikinig, pagsusulat at panonood.	3.23	K	K	1.15
3. Nilulutas ng aking mga magulang o tagagabay ang problema ko sa pagbabasa.	3.13	K	K	1.04
4. Nagbibigay-daan sa akin ang pagbabasa na magkakaroon ng ibang perspektibo, pananaw at pag-unawa sa iba't ibang kultura.	3.12	K	K	1.16
5. Hinihikayat ako ng aking mga magulang o tagagabay na magbasa upang makasanayan ko ito.	3.09	K	K	0.99

6. Mahalaga sa akin ang pagbabasa bilang isang paraan ng pag-aaral upang mapalawak ang kaalaman at mapataas ang marka.	2.88	K	K	1.23
7. Mahilig akong magbasa ng iba't ibang <i>genre</i> ng libro nang mapalawak ang aking bokabularyo at madagdagan ang kaalaman.	2.76	K	K	1.24
Komposit	3.09	K	K	1.13
Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)	
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)	
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)	
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)	
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)	
	1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)	

Ipinakikita sa Talaan 2.2 na katamtaman ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pagsasaliksik.

Talaan 2.2

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto sa Asignaturang Filipino batay sa Pagsasaliksik (n = 120)

Batay sa kawilihan sa pagsasaliksik, mahalaga sa akin ang sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL	SD
1. Hinihikayat ako ng aking mga magulang, tagagabay at guro sa na magsasaliksik kaya ginagawa ko ito.	3.44	S	Ma	0.91
2. Tinutulungan ako ng aking mga magulang, tagagabay at guro na maunawaan ang aking nasaliksik kaya gusto ko itong gawin.	3.43	S	Ma	0.90
3. Ginaganahan akong magsaliksik para magkaroon ng malawak at malalim na kaalaman tungo sa mapanuring pag-iisip.	3.32	K	K	1.09
4. Napapayaman ang aking kaisipan dahil sa walang humpay na pagbabasa at pag-unawa sa nakaimprintang mga salita.	3.31	K	K	0.94
5. Pinahahalagahan ko ang pagkakaroon ng personal na interes sa pagsasaliksik lalo na sa mga hindi pamilyar na salita o paksa.	2.70	K	K	1.15
6. Hinihimok ko ang aking sarili na magsaliksik upang malutas ko ang kalituhan sa mga konsepto o bagay-bagay.	2.70	K	K	1.12
7. Nagsasaliksik ako ng mga paksa na makatutulong sa akin upang matuto ako sa mga simulain sa pagbabasa at pag-unawa sa nilalaman.	2.64	K	K	1.21
Komposit	3.08	K	K	1.05
Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)	
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)	
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)	
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)	

1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)

Ipinakikita sa Talaan 2.3 na mataas ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pakikilahok sa talakayan.

Talaan 2.3

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto sa Asignaturang Filipino batay sa Pakikilahok sa Talakayan (n = 120)

Batay sa Kawilihan sa Pakikilahok sa Talakayan, mahalaga sa akin ang sumusunod:	\bar{x}	BnD	KnL	SD
1. Hinihikayat ako ng aking guro na makilahok sa talakayan upang makamit ang mga inaasahang kompetensi.	4.12	S	Ma	0.82
2. Nakasasagot ako sa talakayan dahil naipaliliwanag ng aking guro nang maayos ang detalye o kaisipan sa teksto.	3.89	S	Ma	0.96
3. Naisasagawa ko ang iba't ibang gawain na may kinalaman sa pagbabasa at pag-unawa sa pamamagitan ng tamang paggabay ng aking guro.	3.76	S	Ma	0.85
4. Nagsisikap ako sa pag-aaral upang maayos na makapag-ulat sa klase sa mga nakaatas na paksa sa akin.	3.73	S	Ma	0.84
5. Nakikinig akong mabuti sa guro upang makakuha ng mataas na marka.	3.71	S	Ma	0.89
6. Nagsusumikap ako upang bumilib sa akin ang guro at magulang ko.	3.68	S	Ma	0.84
7. Nakikilahok ako sa mga pangkatang-gawaing inihanda ng guro dahil inuunawa kong mabuti ang teksto o akda.	3.25	K	K	1.04
Komposit	3.73	S	Ma	0.89

Leyenda:	Eskala	Berbal na Deskripsyon (BnD)	Kaakibat na Lawak (KnL)
	4.21 – 5.00	Masidhing Pagsang-ayon (MP)	Mataas na Mataas (MnM)
	3.41 – 4.20	Sang-ayon (S)	Mataas (Ma)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Di-Sang-ayon (DS)	Mababa (M)
	1.00 – 2.60	Masidhing Di-Pagsang-ayon (MDP)	Mababang-mababa (Mm)

Ang Talaan 3 ay nagpapakita ng performans ng mga estudyante sa asignaturang Filipino sa Ikalawang Markahan sa taong panuruan 2023-2024.

Talaan 3

Performans ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino (n = 120)

Rating	Berbal na Deskripsyon	Frequency	Porsyento	Mean	SD
90 – 100	Namumukod-tangi	32	26.67		
85 – 89	Katangi-tangi	25	20.83		
80 – 84	Natatangi	21	17.50	83.68	7.63
75 – 79	Katamtaman	32	26.67		
74 below	Di-umabot sa Inaasahan	10	8.33		
Kabuoan		120	100.00		

Ang Talaan 4 ay nagpapakita ng mga datos sa *bivariate analysis* hinggil sa kaugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at lawak ng kawilihan na matuto sa asignaturang Filipino.

Table 4

Bivariate Analysis Hinggil sa Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante at Lawak ng Kawilihan na Matuto sa Asignaturang Filipino (n=120)

Lawak na Nararanasan ng mga Estudyante ang mga Sumusunod na Problema:	Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto		
	Kawilihan sa Pagbasa	Kawilihan sa Pagsasaliksik	Kawilihan sa Pakikilahok sa Talakayan
• Pag-unawa sa mga Salita	$r_s = -0.924$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.919$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.888$ $p < .001$ (significant)
• Komprehensiyon sa Teksto	$r_s = -0.2917$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.953$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.910$ $p < .001$ (significant)
• Kasanayan sa Muling Pagpapahayag	$r_s = -0.938$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.963$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.912$ $p < .001$ (significant)
• Kasanayan sa Inferensiya	$r_s = -0.950$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.957$ $p < .001$ (significant)	$r_s = -0.936$ $p < .001$ (significant)

Level of significance = 0.05

Leyenda:

Balyu ng r_s
 Kung ± 0.50 to ± 1.00
 Kung ± 0.30 to ± 0.49
 Kung ± 0.10 to ± 0.29
 Kung ± 0.01 to ± 0.09

Kalakasan sa Relasyon (Statistical Correlation, 2009)

\pm may matibay na relasyon
 \pm may katamtamang relasyon
 \pm may mahinang relasyon
 \pm may mahinang-mahinang relasyon

Ang Talaan 5.1 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa kaugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at ang kanilang performans sa asignaturang Filipino.

Talaan 5.1

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante at ang Kanilang Performans (n = 120)

Variables Correlated to Performance	r_s	p	Decision	Remark
• Pag-unawa sa mga Salita	-0.947	$p < .001$	Reject H_{o2}	<i>Significant</i>
• Komprehensiyon sa Teksto	-0.957	$p < .001$	Reject H_{o2}	<i>Significant</i>
• Kasanayan sa Muling Pagpapahayag	-0.978	$p < .001$	Reject H_{o2}	<i>Significant</i>
• Kasanayan sa Inferensiya	-0.986	$p < .001$	Reject H_{o2}	<i>Significant</i>

Level of significance = 0.05

Leyenda:

Balyu ng r_s
 Kung ± 0.50 to ± 1.00
 Kung ± 0.30 to ± 0.49

Kalakasan sa Relasyon (Statistical Correlation, 2009)

\pm may matibay na relasyon
 \pm may katamtamang relasyon

Kung ± 0.10 to ± 0.29 \pm may mahinang relasyon
 Kung ± 0.01 to ± 0.09 \pm may mahinang-mahinang relasyon

Ang Talaan 5.2 ay nagpapakita ng mga datos sa pagtukoy sa kaugnayan sa pagitan ng lawak ng kawilihan ng mga estudyante at ang kanilang performans sa asignaturang Filipino.

Talaan 5.2

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante at ang Kanilang Performans (n = 120)

Variables Correlated to Performance	r_s	p	Decision	Remark
• Kawilihan sa Pagbasa	0.968	$p < .001$	Reject H_{02}	<i>Significant</i>
• Kawilihan sa Pagsasaliksik	0.967	$p < .001$	Reject H_{02}	<i>Significant</i>
• Kawilihan sa Pakikilahok sa Talakayan	0.942	$p < .001$	Reject H_{02}	<i>Significant</i>

Level of significance = 0.05

Leyenda:

Balyu ng r_s

Kung ± 0.50 to ± 1.00

Kung ± 0.30 to ± 0.49

Kung ± 0.10 to ± 0.29

Kung ± 0.01 to ± 0.09

Kalakasan sa Relasyon (Statistical Correlation, 2009)

\pm may matibay na relasyon

\pm may katamtamang relasyon

\pm may mahinang relasyon

\pm may mahinang-mahinang relasyon

DISKUSYON

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Pag-unawa sa mga Salita

Ipinapakita sa Talaan 1.1 ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa pag-unawa sa mga salita. Ang anim na aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang nararanasang problema ng mga estudyante. Batay sa talaan, “mataas” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa kulang ang kaalaman sa bokabularyo ($\bar{x} = 3.67$), hirap gumamit ng mga paraan sa pag-unawa ng mga salitang ginagamit sa teksto kagaya ng paggamit ng diskyunaryo, pag-*google* sa *internet* o ‘di kaya’y pagpunta sa silid-aklatan ($\bar{x} = 3.53$), at hirap sa pag-unawa sa mga salitang ginagamit sa teksto ($\bar{x} = 3.42$). Nangangahulugan lamang ito na mataas ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa mga aytem na nabanggit.

Pinatutunayan sa pag-aaral nina Guinto at Carada (2023), na ang pagpapalawak sa bokabularyo ay makabuluhan upang mapagyman ang pagkatuto ng mga estudyante dahil ang kakulangan sa kasanayan sa bokabularyo ay balakid sa pag-unawa sa pagbasa ng anumang teksto. Dagdag pa, ayon sa pag-aaral nina Abaigar et al. (2024), isa sa mga salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga estudyante sa pagbasa sa Filipino ay ang mababang kasanayan sa bokabularyo. Ang kakulangan ng pag-unawa sa mga salitang nakikita sa mga babasahing Filipino ay nagiging dahilan upang hindi lubos na maunawaan ang pangkalahatan ng binabasang teksto. Ayon din kina Roque et al. (2023), ang pagbabasa ay isang kasanayang dapat taglayin ng lahat sapagkat ang pag-unawa

sa pagbasa at kahusayan dito ay mga kasanayang pinahahalagahan sa panlipunan at pang-ekonomiyang pag-unlad.

Makikita naman na “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa hindi nahihimok ang sarili na alamin ang mga mahihirap na salita na nababasa sa teksto ($\bar{x} = 3.33$). Kahit ang resulta ay katamtaman man ay hadlang pa rin to sa pagkatuto ng mga estudyante kaya ito ay kailangang matugunan. Pinatutunayan ito ng pag-aaral ni Diwan (2020), ayon sa kaniya, ang kakulangan ng interes sa pagbabasa ay hadlang sa akademikong pagganap ng isang estudyante sa klase. Pinipigilan nito ang kanilang kakayahang mag-isip nang kritikal at hadlang din sa pagpabubuti ng kasanayan sa wika.

Makikita rin sa talaan na “mababa” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa kulang sa estratehiya ang guro dahil hindi niya sinusubukang ipaunawa ang mga salitang ginagamit sa teksto sa pamamagitan ng *context clues*, denotasyon o konotasyon ($\bar{x} = 2.04$), at hindi nabibigyang interpretasyon ng guro ang baha-bahagi ng nilalaman para mapadali ang pag-unawa sa mga salita ($\bar{x} = 2.00$). Ibig sabihin, mababa ang lawak ng nararanasang problema ng estudyante sa kakulangan ng estratehiya at pagbibigay ng interpretasyon ng guro sa teksto. Nangangahulugan lamang ito na handa ang guro sa pagtuturo. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Dela Cruz et al. (2024), ayon sa kanila, ang guro ay itinuturing na pinakamahalagang kasangkapan sa pagtuturo. Ipinapakita ng pahayag na ito na ang kaalaman, presensya, at mga gawi ng guro ang pangunahing gumagabay sa proseso ng pagkatuto ng isang estudyante.

Sa pangkalahatan, “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa pag-unawa ng mga salita na may kabuoang komposit na ($\bar{x} = 3.00$).

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Komprehensiyon sa Teksto

Ipinapakita sa Talaan 1.2 ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa komprehensiyon sa teksto. Ang anim na aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang nararanasang problema ng mga estudyante. Batay sa talaan, “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa hindi sanay sa pagbabasa ng iba’t ibang uri ng teksto kaya nahihirapan sa pag-unawa sa nilalaman nito ($\bar{x} = 3.30$), malalalim ang mga salitang ginagamit sa teksto kaya nakalilito ($\bar{x} = 3.01$), at nahihirapang unawain ang teksto dahil hindi gaanong marunong magbasa at naguguluhan sa pagkilala ng mga konteksto ($\bar{x} = 2.93$). Kahit ang resulta ay katamtaman man ay hadlang pa rin to sa pagkatuto ng mga estudyante kaya ito ay kinakailangang matugunan. Pinatutunayan sa pag-aaral nina Abaigar et al. (2024), ayon sa kanila, isa sa mga salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga estudyante ay ang kawalan ng interes sa pagbasa. Ayon sa datos ng pag-aaral, ang pagbabasa ay isang mabigat na gawain para sa mga estudyante. Madaling mabagot ang mga kalahok sa pagbabasa lalo na kapag ang mga akdang pampanitikan ay mahirap maintindihan at hindi malinaw ang mga nilalaman.

Makikita naman na “mababa” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa nakababagot at kadalasang hindi nakakukuha ng interes ang mga teksto sa asignaturang Filipino dahil naihahayag agad ang magiging kahihinatnan ng teksto ($\bar{x} = 2.54$), kulang ang paraan na naituturo ng guro sa pagkilala ng mga pangunahing idea na makatulong sa unti-unting pag-unawa sa binabasang teksto ($\bar{x} = 2.36$), at hindi gumagamit ang guro ng *comprehension strategy* sa paggabay kagaya ng pinatnubayang pagbasa, pag-alam sa bokabularyo, paghihinuha, pagtatanong at pagsusuri ($\bar{x} = 2.12$). Ibig sabihin ay mababa ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa mga aytem na nabanggit. Nangangahulugan ito na may kahandaan ang guro sa pagtuturo. Ipinakita na malaki ang papel na ginagampanan ng mga guro sa paghubog ng mga estudyante. Ang guro ang nagsisilbing gabay at tagapag-suporta upang matulungan ang mga estudyante na maging mahusay at may kaalaman sa iba't ibang aspekto ng buhay. Gayundin, ang paggamit ng makabagong kagamitan, ay nakatutulong upang mapukaw ang interes at motibasyon ng mga estudyante (Alharbi et al., 2021). Nagmungkahi sina Estremera at Estremera (2018) ng pagbuo ng epektibong mga estratehiya sa pagtuturo at iba pang mga gawain upang mapabuti ang antas ng komprehensiyon sa pagbasa ng mga estudyante.

Sa pangkalahatan, “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa komprehensiyon sa teksto na may kabuoang komposit na ($\bar{x} = 2.71$).

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Kasanayan sa Muling Pagpapahayag

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa muling pagpapahayag. Ang anim na aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang nararanasang problema ng mga estudyante. Batay sa talaan, “mataas” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kapag hindi gaanong organisado at malinaw ang idea na inihahayag ng teksto ay lalong naguguluhan at hindi gaanong natututuhan ($\bar{x} = 3.62$), kulang ang kaalaman sa bokabularyo upang makaisip ng panghaliling salitang gagamitin sa muling pagpapahayag ($\bar{x} = 3.41$). Nangangahulugan lamang ito na mataas ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa mga aytem na ito kaya ito ay kinakailangang matugunan at mabigyang pansin.

Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Gedik at Akyol (2022), ayon sa kanila, kung matugunan ang mga problema sa pagbasa gaya ng motibasyon, pag-unawa, at bokabularyo ay uunlad ang kasanayan ng mga estudyante kung matatamo nila ang katatasan sa pagbasa. Dagdag pa, dapat tandaan ang mga guro at espesyalista sa pagbasa na ang pag-unawa sa salita o *word recognition* at katatasan o *fluency* at kaalaman sa bokabularyo ay may malaking epekto sa kakayahan sa pagbasa at sa pag-unawa ng mga binabasa. Pinatutunayan din sa pag-aaral ni Rojas (2022), na hindi lamang ang motibasyon ang may epekto sa pag-unawa ng estudyante, kundi pati na rin ang mga kognitibong salik na mayroon siya. Ayon sa pagsusuri, ang bokabularyo, ang

kapaligirang kinalakihan, at ang kaalaman sa kultura ng estudyante ay may direktang impluwensya sa kanilang pag-unawa.

Makikita rin sa talaan na “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa hindi nagawang kabisaduhin ang muling pagpapahayag ng idea dahil hindi naman ito ang pokus ng pag-aaral. ($\bar{x} = 3.37$), hindi masayang nalilinig ang kasanayan sa muling pagpapahayag ng mahahalagang idea at konteksto ($\bar{x} = 3.35$), kulang ang mga estratehiyang natututuhan upang lubos na mahasa ang kakayahan sa muling pagpapahayag ng idea sa isang teksto ($\bar{x} = 3.17$), at hindi kayang maipapahayag muli ang tekstong nabasa kapag kulang at hindi buo ang nilalaman ng teksto ($\bar{x} = 3.07$). Samantala, “mababa” naman ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa hindi nabibigyan ng oportunidad ng guro na sanayin ang sarili sa muling pagpapahayag ($\bar{x} = 2.30$). Kahit ang resulta ay katamtaman at mababa man ay hadlang pa rin ito sa pagkatuto ng mga estudyante kaya ito ay kinakailangang matugunan at mabigyang pansin.

Natuklasan sa pag-aaral nina Andales at Francisco (2024), na mahalagang patuloy na paunlarin ang kaalaman at kasanayan ng mga estudyante sa wastong paggamit ng mga salitang Filipino. Sa pamamagitan ng tuwirang pagtuturo ng mga batayang tuntunin sa leksikon at gramatika, pati na rin ang pagbibigay ng maraming pagkakataon upang magamit ang mga ito sa tunay na konteksto, mas mapapalawak at mapapalalim pa ang kanilang kahusayan sa wikang Filipino sa kabuoan.

Sa pangkalahatan, “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa muling pagpapahayag na may kabuoang komposit na ($\bar{x} = 3.18$).

Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante Kaugnay sa Kasanayan sa Inferensiya

Ipinapakita sa Talaan 1.4 ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa inferensiya. Ang pitong aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang nararanasang problema ng mga estudyante. Batay sa talaan, “mataas” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa nahihirapang unawain ang nilalaman ng akda o teksto upang makapagbigay ng implikasyon tungkol sa binasa ($\bar{x} = 3.60$), hindi nakukuha ang hudyat o bakas sa nilalaman bilang implikasyon sa pagbuo ng inferensiya o hinuha ($\bar{x} = 3.55$), at malaki ang epekto ng problema sa pag-unawa sa inferensiya sa kawilihan ng pag-aaral ($\bar{x} = 3.54$). Nangangahulugan ito na mataas ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa mga aytem na nabanggit.

Makikita naman na “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante sa hindi komportable sa pagkuha ng mga implisit (mga pahiwatig) na impormasyon mula sa teksto ($\bar{x} = 3.21$), kulang at hindi sapat ang mga gawain sa klase kaugnay sa paglinang ng kasanayan sa inferensiya ($\bar{x} = 2.69$), at kulang ang paglalapat ng guro ng angkop na pamamaraan sa pagkuha ng hinuha gaya ng malikhain at

mapanuring pagbabasa at pagtatanong upang mahasa ang kakayahan sa pagbibigay-inferensiya ($\bar{x} = 2.66$). Ito ay nangangahulugan na kailangan pang pagtuunan ng pansin ng guro ang paglinang ng kakayahan ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa inferensiya dahil ito ay makatutulong sa kanila na malinang ang kanilang antas ng *metacognition*.

Pinatutunayan sa pag-aaral nina Soto et al. (2019), ayon sa kanila, ang mga estudyante na may mataas na kasanayan sa inferensiya ay may mas mataas ding *metacognitive knowledge*, lalo na sa pagsusuri o ebalwasyon. Kaya nilang itama agad ang kanilang mental na representasyon ng teksto at nagpapakita ng tumpak na pag-unawa sa mga hindi tuwirang mensahe. Samantalang ang mga mambabasang nakatutok lamang sa teksto ay may tumpak na *metacomprehension*, ngunit limitado sa literal na kahulugan. Ipinapakita ng mga natuklasang ito na mahalaga ang parehong kasanayan sa inferensiya at *metacognitive knowledge* sa pagbasa, upang magtaglay ng mas malalim na pag-unawa at mas maayos na pamamahala sa kanilang proseso ng pagkatuto.

Sinusuportahan din ito ng pag-aaral nina Buslon at Alieto (2019), ayon sa kanila, kinakailangan ng mga guro na ihantad ang mga estudyante sa iba't ibang estratehiya, hindi lamang sa mga nabanggit, dahil mahalaga ang pagkatuto ng maraming estratehiya sa *lexical inferencing*. Ang pagpapakilala ng mga estudyante sa iba't ibang materyal sa pagbasa mula sa iba't ibang *media* ay dapat isagawa bilang bahagi ng regular na akademikong gawain upang sanayin sila sa mga aktibidad sa pagbasa at inferensiya. Ang ganitong praktis ay patuloy na magpahuhusay at magpapaunlad sa kakayahan ng mga estudyante na umunawa. Sa tulong nito, tiyak na uunlad ang akademikong pagganap ng mga estudyante.

Sa pangkalahatan, “katamtaman” ang lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante kaugnay sa kasanayan sa inferensiya na may kabuoang komposit na ($\bar{x} = 3.12$).

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto sa Asignaturang Filipino Batay sa Pagbasa

Ipinapakita sa Talaan 2.1 ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pagbasa. Ang pitong aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang kawilihan ng mga estudyante na matuto. Batay sa talaan, “katamtaman” ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa higit na nauunawaan ang nilalaman ng binabasa dahil sa gabay na natamo sa mga magulang o tagagabay ($\bar{x} = 3.40$), nakatutulong ang pagbabasa sa pagpapaunlad ng iba pang kasanayan gaya ng pagsasalita, pakikinig, pagsusulat, at panonood ($\bar{x} = 3.23$), nilulutas ng mga magulang o tagagabay ang problema sa pagbabasa ($\bar{x} = 3.13$), nagbibigay-daan ang pagbabasa na magkakaroon ng ibang perspektibo, pananaw at pag-unawa sa iba't ibang kultura ($\bar{x} = 3.12$), hinihikayat ng mga magulang o tagagabay na magbasa upang makasanayan ito ($\bar{x} = 3.09$), mahalaga ang pagbabasa bilang isang paraan ng pag-aaral upang mapalawak ang kaalaman at mapataas ang marka ($\bar{x} = 2.88$), at mahilig magbasa ng iba't ibang *genre* ng libro nang mapalawak ang bokabularyo at madagdagan ang kaalaman ($\bar{x} = 2.76$).

Ang katamtamang lawak na ito ay kinakailangang pataasin pa para makatulong sa pagkatuto ng mga estudyante. Ang pag-unawa ng mga magulang at guro sa literasi ay mahalaga sa paghubog ng mga gawi ng kanilang mga anak sa pagbabasa. Maaaring tulungan ang mga estudyante na paunlarin ang kanilang kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat.

Ayon kina Gotmare at Potey (2022), ang pag-unawa sa pagbasa ay nagsasangkot ng kakayahan na bumasa at umintindi ng teksto, at sagutin ang mga tanong batay rito. Itinuro nina Gotmare at Potey na ang pag-unawa sa pagbasa ay isang hamon para sa mga bahagi ng utak dahil sa pangangailangan ng pag-unawa sa natural na wika at kaalaman tungkol sa mundo. Pinatutunayan sa pag-aaral nina Quintino at Abagon (2021), ayon sa kanila, ang pagbabasa ay isang pangunahing kasanayan sa wika na kailangang paunlarin ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nagiging malinaw at nauunawaan ang mensahe ng isang teksto. Subalit, patuloy nilang kinakaharap ang mga problema sa pag-unawa ng mga teksto. Ang teksto ay sumasalamin sa mga idea ng isang manunulat na isinasaad sa anumang akdang pampanitikan na naglalaman ng mga kaisipan at nabibigyan ng kahulugan sa pamamagitan ng pagbasa. Sa pamamagitan ng wika, nabubuo ang komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng bawat isa. Lahat ng ito ay nagsisimula sa pagpapahusay ng kasanayan sa pagbabasa ng isang tao.

Sinusuporthan ito ni Winter (2023), tinalakay niya ang sampung dahilan kung bakit mahalaga ang araw-araw na pagbabasa. Una, nakatutulong ito sa pagpapatalas ng mental na simulasyon. Ikalawa, nakababawas ito ng mga alalahanin. Ikatlo, nagbibigay ng bagong kaalaman ang pagbabasa. Ikaapat, nakapagpapalawak ito ng bokabularyo. Ikalima, nakatutulong ito sa pagpapatalas ng memorya. Ikaanim, pinapalakas nito ang kakayahan sa analitikal na pag-iisip. Ikapito, nakatutulong ito upang mapabuti ang pokus at konsentrasyon ng isang tao. Ikawalo, pinapabuti nito ang kakayahan sa pagsusulat. Ikasiyam, nagbibigay ito ng kapahingahan at katahimikan sa mambabasa. At ikasampu, nagbibigay ito ng libangan at kasiyahan sa mga nagbabasa. Batay sa mga benepisyong dulot ng pagbabasa, malinaw na ang gawing ito ay hindi lamang isang nakasanayan, kundi nagdudulot ng maraming positibong epekto na dapat bigyan ng higit na pagpapahalaga sa paaralan upang hikayatin ang mga estudyante na magbasa.

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto sa Asignaturang Filipino Batay sa Pagsasaliksik

Ipinapakita sa Talaan 2.2 ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pagsasaliksik. Ang pitong aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang kawilihan ng mga estudyante na matuto. Batay sa talaan, “mataas” ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa hinihikayat ng mga magulang, tagagabay at guro sa na magsasaliksik kaya ginagawa ito ($\bar{x} = 3.44$), tinutulungan ng mga magulang, tagagabay at guro na maunawaan ang nasaliksik kaya gusto itong gawin ($\bar{x} = 3.43$).

Makikita naman na “katamtaman” ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa ginaganahang magsaliksik para magkaroon ng malawak at malalim na kaalaman tungo

sa mapanuring pag-iisip ($\bar{x} = 3.32$), napapayaman ang kaisipan dahil sa walang humpay na pagbabasa at pag-unawa sa nakaimprintang mga salita ($\bar{x} = 3.31$), pinahahalagahan ang pagkakaroon ng personal na interes sa pagsasaliksik lalo na sa mga hindi pamilyar na salita o paksa ($\bar{x} = 2.70$), hinihimok ang sarili na magsaliksik upang malutas ang kalituhan sa mga konsepto o bagay-bagay ($\bar{x} = 2.70$), at nagsasaliksik ng mga paksa na makatutulong upang matuto sa mga simulain sa pagbabasa at pag-unawa sa nilalaman ($\bar{x} = 2.64$). Ang katamtamang lawak na ito ay may pagkakataong pang mas mapalawak at maiangat sa tulong ng mga guro upang matulungan ang mga estudyante na mas malinang pang lalo ang kanilang interes sa pagsasaliksik.

Ayon sa Northern Illinois University Center for Innovative Teaching and Learning (2020), ang pagbabasa ng mga aklat-aralin at iba pang mahahalagang materyal ay nag-aabiso sa mga estudyante na makasagot sa mga tanong at makibahagi sa mga talakayan sa loob ng silid-aralan. Nakatutulong din ito upang ipakita ang mga koneksyon sa pagitan ng mga lektura at ng kanilang nabasa. Gayunpaman, maraming estudyante ang mababa ang interes at hindi interesado sa pagbabasa, lalo na kung ito ay bahagi ng kanilang mga kinakailangan. Kahit na may malinaw na ugnayan sa pagitan ng pagbabasa ng kinakailangang materyal at mga marka sa kurso, maraming estudyante ang umiwas dito. Ilan sa mga dahilan ay ang kakulangan sa pag-unawa sa mga komplikadong konsepto at bokabularyo, hindi pagkakaalam kung ano ang dapat basahin, at ang hindi pagkakakita ng ugnayan sa pagitan ng kinakailangang pagbabasa at mga paksang tinatalakay sa lektura.

Sinusuportahan ito ng The Annie E. Casey Foundation (2022), ayon dito, ang lawak ng pakikipag-ugnayan ng mga paaralan sa mga pamilya at kabaligtaran ay may malaking epekto, ayon sa mga pag-aaral. Ang mga estudyanteng may aktibong partisipasyon ang kanilang mga magulang sa paaralan ay may mas magandang asal, mas mataas na marka, mas mahusay na kasanayan sa pakikisalamuha, at mas madaling nakaaangkop sa kapaligiran ng paaralan.

Ayon kay Gupta (2022), ang pananaliksik ay nagpapalawak ng kakayahan ng mga estudyante na makakuha ng impormasyon tungkol sa isang paksa sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng nilalaman. Bukod dito, ang pananaliksik ay nagbubukas ng daan patungo sa kasaganaan at pag-unlad. Ang kaalamang nakalap mula sa pananaliksik ay nagsisilbing pundasyon para sa pagkuha at pagkatuto ng mga bagong kaalaman at kasanayan. Bukod pa rito, ang pananaliksik ay nagtuturo sa mga estudyante ng mga batayan ng siyentipikong pamamaraan. Sa halip na hayaan ang mga estudyante na gamitin ang mga umiiral na sagot, ang pananaliksik ay naghihikayat sa kanila na tingnan ang sitwasyon mula sa bagong pananaw. Ang pananaliksik ay may iba't ibang layunin, tulad ng pagpapanatili sa kaalaman ng mga mahahalagang natuklasan, na nagbibigay-daan upang marinig ang iba't ibang pananaw at ipinapakita ang mas malawak na larawan ng mga paliwanag. Dagdag pa ng Research.Life (2023), ang walang humpay na paglinang ng mga kasanayan sa pananaliksik ay nagdadala ng iba't ibang benepisyo sa mga mananaliksik, partikular sa mga estudyante na nagsisimula sa kanilang mga landas sa akademya.

Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante na Matuto sa Asignaturang Filipino Batay sa Pakikilahok sa Talakayan

Ipinapakita sa Talaan 2.3 ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pakikilahok sa talakayan. Ang pitong aytem ay nakahanay batay sa kung gaano kalawak ang kawilihan ng mga estudyante na matuto. Batay sa talaan, “mataas” ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa hinihikayat ng guro na makilahok sa talakayan upang makamit ang mga inaasahang kompetensi ($\bar{x} = 4.12$), nakasasagot sa talakayan dahil naipaliliwanag ng guro nang maayos ang detalye o kaisipan sa teksto ($\bar{x} = 3.89$), naisasagawa ang iba’t ibang gawain na may kinalaman sa pagbabasa at pag-unawa sa pamamagitan ng tamang paggabay ng guro ($\bar{x} = 3.76$), nagsisikap sa pag-aaral upang maayos na makapag-ulat sa klase sa mga nakaatas na paksa ($\bar{x} = 3.73$), nakikinig nang mabuti sa guro upang makakuha ng mataas na marka ($\bar{x} = 3.71$), at nagsusumikap upang bumilib ang guro at magulang ($\bar{x} = 3.68$). Samantala, “katamtaman” naman ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante sa nakikilahok sa mga pangkatang-gawaing inihanda ng guro dahil inuunawang mabuti ang teksto o akda ($\bar{x} = 3.25$).

Ang pagpapalakas ng motibasyon ng mga estudyante ay isang mahirap ngunit mahalagang bahagi ng pagtuturo na dapat isaalang-alang ng mga guro. Maraming guro ang nakaranas ng mga klase kung saan ang mga estudyante ay aktibo at sabik matuto, ngunit nakaranas din ng mga klase kung saan ang mga estudyante ay naliligaw ng atensyon, walang interes, ayaw makilahok at marahil, nakaranas din ng mga klase na may halong sitwasyon (Yarborough & Fedesco, 2020).

Pinatutunayan ng pag-aaral nina Herpratiwi at Tohir (2022), ayon sa kanila, ang motibasyon sa pagkatuto ng mga estudyante ay maaaring tumaas sa pamamagitan ng mataas na pagsisikap at atensyon sa pagpapalago ng interes at disiplina ng mga estudyante. Ang interes sa pagkatuto at disiplina ay may positibong epekto sa motibasyon sa pagkatuto.

Sa pangkalahatan, “mataas” ang lawak ng kawilihan ng mga estudyante na matuto sa asignaturang Filipino batay sa pakikilahok sa talakayan na may kabuoang komposit na ($\bar{x} = 3.73$). Ito ay nangangahulugan na ang mga respondente ay kakikitaan ng positibong interes at motibasyon na matuto sa asignaturang Filipino.

Performans ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 3 ang performans ng mga mga-aaral sa asignaturang Filipino. Makikita sa talaan na may apat na deskriptibong pagsukat ng grado. Ang nangunguna ay ang namumukod-tangi at katamtaman na may parehong bahagdan na 26.67. Sumunod ang katangi-tangi na may 20.83 na bahagdan. Pumapangatlo naman ang natatangi na may 17.50 na bahagdan. Ang panghuli ay ang di-umabot sa inaasahan na may 8.33 na bahagdan. Nakakuha ng *mean* na 83.68 ang mga estudyante sa kanilang akademikong performans. Nangangahulugan ito na ang akademikong performans ng mga estudyante ay natatangi o *satisfactory*.

Makikita sa talaan na ang kabuoang mean ay nasa 83.68 o natatangi, ibig sabihin na may malaki pang pagkakataon na maiangat ang markang ito ng mga estudyante sa tulong at gabay ng kanilang mga guro. Nakababahala rin dahil may mga estudyante pa rin na hindi pumasa sa kanilang asignatura sa Filipino.

Ang resultang ito ay nangangailangan nang mabilisang atensyon ng guro upang matulungan ang mga hindi umabot sa inaasahan o hindi pumasa sa asignaturang Filipino. Ayon sa pag-aaral ni Ariaso (2020), ang interes ng mga estudyante sa pagkatuto ng Filipino ay nakabatay sa interes ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Kaya, mahalaga ang papel ng mga guro upang matulungan ang mga estudyante na makamit ang magandang akademikong performans sa asignaturang ito. Sa kaniyang pag-aaral, itinuturo rin na ang kapaligiran ng pagkatuto, antas ng interes ng mga estudyante, at ang kahandaan ng guro ay mga mabisang salik na nakaaapekto sa performans ng mga estudyante. Ito ay patunay na ang lawak ng kaalaman ng mga estudyante sa Filipino at ang kanilang interes ay may malaking epekto sa kanilang kabuoang performans.

Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Dionisio (2021), ayon sa kaniya, ang isang mahusay na guro ay palaging may oras upang maghanap at maglunsad ng mga inobasyon na magpabubuti sa pagganap ng kaniyang mga estudyante. Dapat siya'y may kasanayan sa pagiging makasining at malikhain sa pagtuturo upang mapanatili ang interes at motibasyon ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ganitong paraan, may malaking papel ang guro sa paghubog ng kaalaman ng mga estudyante, na naglalayong ihanda sila upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan.

Bivariate Analysis Hinggil sa Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante at Lawak ng Kawilihan na Matuto sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 4 ang mga datos tungkol sa *bivariate analysis* sa kaugnayan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at lawak ng kanilang kawilihan na matuto sa asignaturang Filipino. Sa paggamit ng *Spearman's Rank-Order Correlation*, ipinapakita ng datos na ang lahat ng *p-values* ng *paired variables* ay mas mababa sa *level of significance* na 0.05. Ipinapakita rin na lahat ng *r_s-values* ay may negatibong tanda at higit sa 0.50 ang mga numerong ito. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita ng pangangailangang tanggihan ang *null hypothesis*. Ibig sabihin, may signifikant, *inverse*, at matibay na kaugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at lawak ng kawilihan nilang matuto sa asignaturang Filipino. Ipinapahiwatig nito na ang mga estudyante na nakararanas ng mataas na problema ay nagiging mahina ang kanilang kawilihan sa asignaturang Filipino.

Ayon sa pag-aaral ni Pimentel (2023), ang mababang kasanayan ng mga estudyante sa pag-unawa sa pagbasa sa Filipino ay nakaugat sa kahinaan sa bokabularyo. Maaaring sabihing ang kakayahan ng mga estudyante na maunawaan ang nabasang teksto ay limitado ng kakulangan sa kakayahang kilalanin ang kahulugan ng mga salita. Sa kabilang banda, ang implikasyon nito ay dahil mahina ang mga estudyante sa pag-unawa sa literal na kahulugan, nakaaapekto ito sa kanilang kakayahan sa

kontekstwalisasyon na nagiging sanhi ng mababang antas ng pag-unawa sa mga binasang akda. Ito ay isang palatandaan ng malaking pangangailangan para sa mga guro na paunlarin ang kanilang pamamaraan sa pagtuturo.

Ayon naman sa pag-aaral ni Obañana (2024), ang pagbasa ay isang mabisang paraan ng pagkatuto dahil ito ay nagpapalawak ng kaalaman sa lahat ng antas ng edukasyon. Nakatutulong din ito sa pagpabubuti ng kakayahan ng mga estudyante sa pagbaybay at nagpapalawak ng kanilang bokabularyo. Higit pa rito, pinapalakas nito ang mga kasanayan sa literasi na mahalaga para sa epektibong komunikasyon sa iba't ibang konteksto. Sinusuportahan ito ni Khalilova (2023), ayon sa kaniya, ang isang mahalagang kasanayan na kinakailangan para sa pagtagumpay ng akademikong pagganap ay ang pag-unawa sa binasa. Upang matutuhan ng mga estudyante ang bagong impormasyon, mapalawak ang kanilang bokabularyo at mapabuti ang kanilang kasanayan sa kritikal na pag-iisip, kinakailangan nilang maunawaan, maipaliwanag, at maanalisa ang mga nakasulat na materyal.

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Nararanasang Problema ng mga Estudyante at ang Kanilang Performans

Ipinapakita sa Talaan 5.1 na ang lahat ng *p-values* ay mas mababa sa *level of significance* na 0.05 at lahat ng *r_s-values* ay may negatibong tanda at higit sa 0.50. Ang mga resulta na ito ay nagpapahiwatig ng isang signifikant, *inverse*, at matibay na ugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at ang kanilang akademikong performans. Ipinapakita nito na habang tumataas ang mga problema ng mga estudyante, bumababa naman ang kanilang akademikong pagganap sa asignaturang Filipino. Ibig sabihin naapektuhan ang akademikong pagganap ng mga estudyante dahil sila ay may mababa o maliit na pag-unawa sa salita, komprehensiyon at kasanayan sa inferensiya.

Ayon sa pag-aaral nina Sayson et al. (2020), ang kakulangan ng kasanayan ng mga estudyante sa paggamit ng isang wika ay may epekto sa kanilang pagganap sa akademikong performans. Sinusuportahan ito ng pag-aaral ni Habib (2023), ayon sa kaniya, ang limitadong bokabularyo ay maaaring humadlang sa kanilang kakayahang magbasa, na maaari ring magpabagal sa kanilang pag-unlad sa anumang larangan ng akademiko. Ang kanilang akademikong pagganap at pangkalahatang tagumpay ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang bokabularyo.

Ayon naman sa pag-aaral nina Espia at Cortezano (2022), maraming estudyante ang nahihirapan sa pag-unawa ng kanilang binabasa. Kadalasan, ang kakulangan nila sa mga kasanayan sa pagbasa ang nagiging sanhi ng kanilang mga suliranin sa pag-unawa sa teksto. Samakatuwid, maaaring magpokus ang guro sa pagpabubuti ng kasanayan ng estudyante sa pag-unawa sa binasa dahil may malaking epekto ito sa kanilang akademikong pagganap.

Nabanggit din sa pag-aaral ni Lopez (2021), na ang pagtuturo ng asignaturang Filipino ay isang malaking hamon para sa bawat guro. Ayon sa pag-aaral ni Lagat (2021),

isa sa mga layunin ng bagong kurikulum ay ang pagpapalago ng mga kasanayan sa pagkatuto, tulad ng pag-unawa sa binasa, para sa mga estudyante ng ika-21 siglo. Dagdag pa niya, ang pangunahing layunin ng mga guro sa wika at panitikan ay ang pagpabubuti ng kasanayan ng mga estudyante sa pag-unawa sa pagbasa at sa paraan ng pagtuturo. Mahalaga rin na patuloy na pinapahusay ng mga guro ang kanilang mga metodolohiya upang mas mapukaw ang interes ng bawat estudyante at makasabay sa mga pangangailangan ng mga estudyante sa ika-21 siglo.

Sa kabuoan, ipinakita ng mga natuklasan ang signifikant na ugnayan sa pagitan ng lawak ng nararanasang problema ng mga estudyante at ang kanilang performans. Dahil dito, mahalaga ang pagtutok sa mga problemang ito at ang patuloy na suporta ng mga guro gamit ang angkop na mga pamamaraan sa pagtuturo. Sa ganitong paraan, matutulungan silang makamit ang mas mataas na tagumpay sa kanilang pagkatuto.

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kawilihan ng mga Estudyante at ang Kanilang Performans

Ipinapakita sa Talaan 5.2 na ang lahat ng *p-values* ay mas mababa sa *level of significance* na 0.05, at lahat ng *r_s-values* ay positibo at higit sa 0.50. Ang mga resultang ito ay nagmumungkahi ng isang signifikant, *direct*, at matibay na ugnayan sa pagitan ng lawak ng kawilihan ng mga estudyante at ang kanilang akademikong performans. Ipinapahiwatig nito na habang tumataas ang kawilihan ng mga estudyante, kasabay rin nito ang pagtaas ng kanilang akademikong performans sa asignaturang Filipino.

Natuklasan sa pag-aaral nina Tokan at Imakulata (2019), na ang pag-uugali ng estudyante sa pagkatuto ay may direktang epekto sa kanilang tagumpay sa akademikong pagganap. Ipinahiwatig nito na, kapag mas madalas ipakita ng estudyante ang positibong pag-uugali o kawilihan sa pagkatuto ay tumataas din ang kanilang akademikong performans. Binanggit din sa kanilang pag-aaral na ang mga estudyante na may malakas na *intrinsic* na motibasyon, tulad ng interes at kakayahan ay magkakaroon ng mataas na tagumpay sa akademikong pagganap. Dagdag pa nila, ang kalidad ng mga guro ay hindi lamang nasusuri batay sa kanilang propesyonal na kasanayan, kundi pati na rin sa kanilang kakayahan sa pedagogiya, sosyal na ugnayan, at personal na katangian. Ang isang mahusay na guro ay may kakayahang mapaunlad ang pag-uugali ng estudyante sa pagkatuto na sa huli ay magdudulot ng mas mataas na tagumpay sa kanilang akademikong pagganap. Ang kanilang pag-aaral ay nagpakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng interes ng mga estudyante sa mga asignatura at ang kanilang pangkalahatang pagganap.

Ayon naman sa pagsusuri ni Sullera (2020), natuklasan na kapag mas mataas ang antas ng partisipasyon ng mga estudyante sa Filipino, mas maganda rin ang kanilang akademikong performans sa asignaturang ito. Sa madaling salita, nagpapakita ito ng mataas na pagpapahalaga ng mga estudyante dahil sa kanilang hangaring makakuha ng mataas na marka sa Filipino.

Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Priest at Yandell (2019), ayon sa kanila, ang motibasyon ay may malakas na impluwensiya sa paggabay ng pag-uugali ng tao. Karaniwan, nararamdaman ng mga estudyante ang motibasyon sa kanilang kagustuhang matuto o makakuha ng mataas na marka. Ang mga pananaw na nakatuon sa pagkatuto at sa pagkamit ng marka ay tumutulong sa paghubog ng pag-uugali ng mga estudyante.

Natuklasan din sa pag-aaral nina Mappadang et al. (2022), ayon sa kanila, ang akademikong interes ay may malaking epekto sa pagpabubuti ng pagganap ng mga estudyante. Dagdag pa nila, ang mas mataas na akademikong interes ay nagtutulak sa mga estudyante na magsikap at magsanay upang makuha ang mas magagandang resulta sa kanilang pagkatuto.

Ayon naman sa pag-aaral nina Macario at Macario (2023), malaki ang ginagampanang papel ng guro sa tagumpay ng performans ng mga estudyante. Ang kaniyang impluwensiya sa pag-unlad ng pagkatuto ay hindi matatawaran. Maaaring ituring ang guro bilang isang mabisang pangganyak sa mga estudyante. Ang kaniyang mga pag-uugali, kasanayan, at kabihasaan ay kailangan upang magbigay inspirasyon at magpalakas ng motibasyon sa mga estudyante upang mapaunlad ang kanilang performans lalo na sa Filipino at iba pang asignatura.

Sa kabuoan, maliwanag na may significant na ugnayan ang kawilihan ng mga estudyante at ang kanilang akademikong performans. Kapag ang mga estudyante ay may mataas na antas ng interes o kawilihan sa kanilang mga aralin mas nagiging maligaya at masigasig sila sa kanilang pag-aaral.

Kongklusyon

Ang mga natuklasan sa pag-aaral na ito ay nagbigay-liwanag sa mga nararanasan ng mga estudyante sa asignaturang Filipino, tulad ng kakulangan sa katatasan sa bokabularyo, kahirapan sa pag-unawa ng mga teksto, at ang epekto ng kakulangan sa estratehiya ng guro, na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang kawilihan at akademikong pagganap. Napatunayan na may direktang ugnayan ang pagtaas ng mga suliraning ito at ang pagbaba ng motibasyon at tagumpay ng mga estudyante. Natuklasan din na ang mababang kasanayan ng mga estudyante sa bokabularyo ay may epekto sa kanilang pagkatuto. Hadlang ito sa kanilang kakayahang mag-isip nang malalim at magsuri ng mga teksto. Gayunpaman, natuklasan din ang mahalagang papel ng aktibong suporta mula sa mga guro at mga magulang, na may positibong epekto sa pag-unawa at pagganap ng mga estudyante. Ang mataas na marka sa mga aspekto ng paghikayat at pag-unawa mula sa mga tagagabay ay nagpatunay na ang kanilang aktibong pakikilahok ay maaaring maging isang mabisang solusyon sa mga hamong kinahaharap ng mga estudyante. Sa kabuoan, napatunayan sa resulta ng pananaliksik ang paniniwala ng dalawang teorya kung saan nakaangkla ang pag-aaral na ito ay may kognitiv at sosyo-kultural kung saan ang komprehensiyon, interes at motibasyon ay nakaaapekto sa lawak ng pag-unawa ng estudyante. Gawa rin ng kanilang interaksyong sosyal ay may ugnayan sa kanilang akademikong pagganap. Kaya, dapat matugunan ito ng mga guro sa pamamagitan ng paggamit ng interaktibong estratehiya, at mahalagang papel ng

magulang na tamang paggabay at pagsubaybay sa mga kalagayang pang-akademiko ng kanilang mga anak.

Ang mga solusyon na nakapaloob sa pag-aaral ay nagbibigay ng mahalagang gabay upang mapalakas ang suporta mula sa mga guro at magulang, at matulungan ang mga estudyante na malampasan ang mga hadlang sa kanilang pagkatuto.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral na ito, inirerekomenda ng mananaliksik ang mga sumusunod:

- 1. Para sa mga Estudyante.** Palawakin ang bokabularyo, pagyamanin pa ang kasanayan sa pagbasa, muling pagpapahayag, inferensiya, kritikal na pag-iisip at maging aktibo sa pakikilahok sa iba't ibang gawain sa paaralan sa pamamagitan ng paglaan ng oras sa pagsasaliksik.
- 2. Para sa mga Magulang.** Upang mapalawak ang bokabularyo ng mga estudyante at mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagbasa, mahalaga na maglaan ang mga magulang ng oras para sa regular na pagbabasa ng mga aklat o kuwento na akma sa kanilang interes at antas ng kasanayan.
- 3. Para sa mga Guro.** Lumahok sa mga seminar o pagsasanay na tumatalakay sa pagtuturo ng asignaturang Filipino gamit ang kritikal na pag-iisip at pagpapalawak ng bokabularyo. Mahalaga ang paggamit ng *Socratic method of questioning*, isang pamamaraan na nagtataguyod ng masusing diskusyon sa pamamagitan ng mga tanong na mag-uudyok sa mga estudyante na mag-isip nang malalim at mag-analisa ng mga akda. Mahalaga rin ang pagbibigay ng mga pagkakataon para sa aktibong paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon at konteksto upang mapaunlad ang bokabularyo ng mga estudyante.
- 4. Para sa mga Gurong Nagtuturo ng Filipino na Hindi Filipino Major.** Lumahok sa mga pagsasanay at pag-aaral sa wikang Filipino upang mapahusay ang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng asignaturang ito. Mahalaga ring makipagtulungan sa mga kasamahan sa paaralan na may malalim na pag-unawa sa Filipino (nagpapakadalubhasa).
- 5. Para sa mga Punong-guro.** Tiyakin na ang mga guro ay tumatanggap ng tamang suporta upang lumahok sa mga palihan na nakabatay sa kanilang mga asignaturang itinuturo. Sa panahon ng *In-Service Training*, mas mainam na ang mga pagsasanay ay isagawa batay sa espesipikong asignaturang itinuturo ng bawat guro.
- 6. Para sa mga Superbisor ng Filipino at/o Administrador.** Mahalaga ang pagsuporta sa mga palihan tulad ng Binhi sa Probinsiya at DEAL-LEND *program* upang mapabuti ang akademikong pagganap ng mga estudyante.

7. Para sa Susunod na Mananaliksik. Magsagawa ng masusing pananaliksik at ikumpara ang mga resulta ng pag-aaral sa iba't ibang antas ng edukasyon (elementarya, sekondarya, at tersyarya) upang matuklasan pa ang ibang lawak ng mga nararanasang problema ng mga estudyante at ang kaugnayan ng kanilang motibasyon sa pag-aaral.

Etikal na konsiderasyon

Ipinakita ng mananaliksik ang mga kailangang etikal na konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na mananatiling konfidensyal ang mga naging kasagutan ng mga respondente dahil may mga estudyante na kasangkot. Ang dignidad at pribadong punto sa mga kasagutan nila ay lubos na pinahalagahan ng mananaliksik.

Ang mananaliksik ay sumunod din sa mga protokol ayon sa mga etikang isinalaysay ng *Ethics Committee* ng Unibersidad ng *Foundation*. Isang malawakang konsultasyon ang isinagawa sa pagpili sa paksa para sa pananaliksik at ang pagpili nito ay batay sa mga rasoning kailangang napapanahon at sumusunod din sa itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Humingi rin ng pahintulot ang mananaliksik mula sa tagapangasiwa ng Dibisyon ng Negros Oriental, pandistritong superbisor, punong-guro at mga guro sa napiling paaralan.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa Poong Maykapal para sa talino at kalusugan na ipinagkaloob upang maging matagumpay at kalugod-lugod ang pagsasagawa ng pananaliksik na ito.

Ang tagumpay ng pananaliksik na ito ay naging posible dahil sa tulong ng sumusunod:

Dr. Cristina P. Calisang, tagapayo ng mananaliksik, dahil sa kaniyang pusong puno ng pagmamalaskit, walang humpay na pag-unawa at pagtulong sa pagtutuwid ng mga kamalian habang isinasagawa ang pananaliksik. Ang mananaliksik ay tunay na mapalad na nagkaroon ng isang tagapayong katulad niya. Nagbigay siya ng makapangyarihang mensahe ng pagtitiyaga at pag-asa, na umuukit nang malalim sa puso ng mananaliksik. Ang kaniyang gabay ay hindi lamang umalalay sa mananaliksik kundi nagbigay rin ng lakas at pagtiwala sa sariling kakayahan. Isang walang hangganang pagkilala sa pagkakaroon ng isang guro na higit pa sa isang tagapagturo.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, estatistisyan, dahil sa kaniyang mahalagang tulong at suhestiyon lalo na sa pagpaalala sa mga simulain upang maisakatuparan sa itinakdang panahon ang pananaliksik. Napakalalim ng pagpapahalaga ng mananaliksik sa kaniya, sapagkat ang pagmamalaskit at tulong na ibinigay niya ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala. Isang taos-pusong pagkilala para sa isang dakilang guro na nagsilbing liwanag ng pag-asa, handang umalalay at may pusong nakikinig sa mga saloobin ng mananaliksik.

Sa mga kagalang-galang na panelista: Dr. Romario P. Ybañez, Dr. Erlinda N. Calumpang, Dr. Felipe B. Sullera Jr., at G. Shem Don C. Fabila, na nagbahagi ng kani-

kanilang angking kakayahan at talino sa pamamagitan ng mga suhestiyon at komento upang mas maging mabuti ang pananaliksik. Ang kanilang mahuhusay na suhestiyon at komento ay nagbigay ng tulong at lalim sa mananaliksik patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa sa pananaliksik.

Dr. Neri C. Ojastro, CESO V, *Schools Division Superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental, Dr. Lydia V. Benson, *Public School District Supervisor* ng Mabinay 2, at Gng. Esther P. Tayad, *School Principal I* ng Pantao National High School. Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanilang pahintulot na ibinigay upang maisagawa ang pananaliksik sa lokasyong napili.

G. Shem Don C. Fabila, Bb. Ritchel Elnar, at G. Kendrick M. Kitane, ang *external validators* ng mananaliksik, para sa masusing pagsusuri sa bisa at baliditi ng sarbey-kwestyoneyr. Ang mananaliksik ay may malaking utang na loob sa kanila.

Bb. Kristy Gañolon at Bb. Nieva Jun I. Duya, mga matalik na kaibigan ng mananaliksik, para sa pagtulong sa mananaliksik na maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Isang napakalaking utang na loob at pasasalamat ang tinatanaw ng mananaliksik sa kanila.

Mga Estudyante ng Pantao National High School sa taong panuruan 2023-2024. Taos-pusong pinahahalagahan ang kanilang natatanging kontribusyon sa pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito. Ang kanilang bukas na pagpayag at pagtugon sa sarbey-kwestyoneyr ay nagsilbing mahalagang bahagi ng pag-aaral.

Lahat ng mga Kaguro sa Pantao National High School. Binigyan nila ang mananaliksik ng emosyonal na tulong upang maisagawa ang pananaliksik nang buong puso sa kabila ng mga hamon sa pagsagawa nito.

Bb. Riedyn A. Bucita. Sa kaniyang taos-pusong pagtulong upang mapagtagumpayan ng mananaliksik ang kaniyang pag-aaral. Nawa'y patuloy niyang maipagkaloob ang kaniyang malasakit at suporta sa mas marami pang tao lalo na sa mga estudyante, guro, at administrador ng *Foundation University* upang magtagumpay sila sa kanilang mga layunin.

Mga Kamag-aral sa MAEd-Filipino. Ang kanilang ambag ay hindi matatawaran. Sila ang naging mahalagang suporta at inspirasyon upang matapos ang pananaliksik na ito.

Inaalay ng mananaliksik ang kaniyang mga pagsisikap sa mga mahal sa buhay—ang pamilya na sumuporta at umagapay. Para sa kaniyang pinakamamahal na ama at ina na sina G. Alfredo G. Catacutan at Gng. Shiela G. Catacutan, sa kaniyang mga kapatid na sina G. Ryan G. Catacutan at G. Erwin G. Catacutan, at sa kaniyang mga pamangkin na sina Von Andre I. Catacutan at Dirk Adam I. Catacutan, ang kaniyang pasasalamat ay walang hanggan. Sila ang mga taong nagbigay nang tapat na pagmamahal at suporta na nagpatibay sa kahalagahan ng pamilya sa bawat tagumpay. Sa kanilang suporta, natagpuan ng mananaliksik ang lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang pangarap.

REFERENCES

- Abaigar, B. R., Galit, G. C., & Balderian, A. L. (2024). Eksploratoring Pagsusuri sa Kakayahan at Salik na Nakaaapekto sa Komprehensiyon sa Pagbasa sa Filipino. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(6), 1788–1813. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12216681>
- Alharbi, K., Cristea, A. I., Shi, L., Tymms, P., & Brown, C. (2021). Agent-Based Classroom Environment Simulation: The Effect of Disruptive Schoolchildren's Behaviour Versus Teacher Control over Neighbours. *Lecture Notes in Computer Science* (pp. 48–53). doi:10.1007/978-3-030-78270-2_8
- Andales, R., & Francisco, M. L. (2024). Kahusayan sa Komunikasyon ng mga Estudyante sa Filipino. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE)*, 1(6), 57-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11406680>
- Ariaso, R. N. (2020). Factors of learning in Filipino and students' performances of secondary education in Eastern Visayas Philippines. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 17(6). ISSN 1567-214x. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/2243/2210>
- Buslon, J. B., & Alieto, E. O. (2019). Lexical Inferencing Strategies and Reading Comprehension in English: A Case of ESL Third Graders. *Online Submission*, 22(1), 72-94.
- Dela Cruz, H., Tañeca, M., Tuastomban, J., Dabalos, L. J., & Compo, S. C. (2024). Mga Salik sa Paaralan at Akademikong Pagganap ng mga Estudyante sa Filipino. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE)*, 1(9), 307-314. <https://risejournals.org/index.php/imjrise/article/view/689>
- DepEd Order no. 8 (2015). Policy guidelines on classroom assessment for the K-12 Basic Education Program. https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2015/04/DO_s2015_08.pdf
- Dionisio, M. (2021). Malikhaing pamamaraan ng pagtuturo sa klasrum pangwika at panitikan sa panahon ng pandemya. <https://researchgate.net/publication/356906150>
- Diwan, S. K. (2020). Reading Habits and its Impact on Students Academic Performance: Case Study. <https://www.ijlis.org/articles/reading-habits-and-its-impact-on-students-academic-performance-case-study.pdf>
- Domingo, R. W. (2023, September 22). PH 'learning poverty' still among region's worst. *Inquirer News*. Retrieved from <https://newsinfo.inquirer.net/1835164/ph-learning-poverty-still-among-regions-worst>
- Espia, E. B. A., & Cortezano, G. P. (2022). Reading comprehension and academic performance in English among grade seven learners. *Asia Pacific Journal of Advanced Education and Technology*. <https://doi.org/10.54476/apjaet/09498>
- Estremera, M. L., & Estremera, G. L. (2018). Factors Affecting the Reading Comprehension of Grade Six Pupils in the City Division of Sorsogon. *Philippines*

- as Basis for the Development of Instructional Material. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 5(3), 72-78.
- Gedik, O., & Akyol, H. (2022). Reading Difficulty and Development of fluent reading Skills: an Action Research. *International Journal of Progressive Education*, 18(1), 22–41. <https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.426.2>
- Gotmare, P. S., & Potey, M. M. (2022). Review of Parameters, Approaches and Challenges in Reading Comprehension Systems. *ICT Systems and Sustainability: Proceedings of ICT4SD 2022*, 775-786. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5221-0_72
- Guinto, L. E. & Carada, I. G. (2023). Enriched vocabulary-video lessons of literary works and vocabulary expansion. *EPR International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(8), 107-119. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Gupta, N. (2022, November 19). Why is Research Important for students? eduTinker. <https://edutinker.com/glossary/why-is-research-important-for-students/>
- Habib, M. J. (2023). Poor vocabulary skills in the English language at the secondary level in Bangladesh: A barrier to learning a foreign language. *International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary*, 2(6), 33-36. <https://multiarticlesjournal.com/uploads/articles/IJCRM-2023-2-6-11.pdf>
- Haw, J. Y., King, R. B., & Trinidad, J. E. R. (2021). Need supportive teaching is associated with greater reading achievement: What the Philippines can learn from PISA 2018. *International Journal of Educational Research*, 110, 101864. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101864>
- Herpratiwi & Tohir, A. (2022). Learning interest and discipline on learning motivation. *International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST)*, 10(2), 424-435. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2290>
- Khalilova, K. (2023). Mastering Reading Comprehension: A Vital Skill for Academic Success. *Academic Research in Modern Science*, 2, 83-89. <https://econferences.ru/index.php/arims/article/view/9089>
- Lagat, S. (2021). Guided Reading-Thinking (PPP): A Method for Teaching Asian Literature. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 2(1), 122-131. <https://ijase.org/index.php/ijase/article/view/71>
- Librea, N. K., Luciano, A. M., Sacamay, M. L., Libres, M. D., & Cabanilla, A. (2023). Low reading literacy skills of elementary pupils in the Philippines: A systematic review. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 11(4), 1978–1985. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.49480>
- Lopez, R. (2021). Pagtuturo ng Asignaturang Filipino Ngayong Online Class. <https://www.researchgate.net/publication/356853584>
- Macario, N. G. A., & Macario, D. B. (2023). Kapaligirang pampagkatuto, klimang pangklasrum at performans sa Filipino ng mga estudyante sa Grado 11. *Guild of Educators in TESOL International Research Journal*, 1(2), 213–229. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8031997>

- Mappadang, A., Khusaini, K., Sinaga, M., & Elizabeth, E. (2022). Academic interest determines the academic performance of undergraduate accounting students: Multinomial logit evidence. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101326>
- Northern Illinois University Center for Innovative Teaching and Learning. (2020). Getting your students to read. In *Instructional guide for university faculty and teaching assistants*. Retrieved from <https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide>
- Obañana, R. G. (2024). Reading Comprehension Skills in Relation to their Academic Performance. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE)*, 1(11), 1-13. <https://risejournals.org/index.php/imjrise/article/view/772>
- Pimentel, G. S. (2023). Reading comprehension skills in Filipino of the second-year students. *Science International (Lahore)*, 35(4), 383-385. [https://www.sci-int.com/pdf/638246134131282512.PAID.edited%20\(1\).pdf](https://www.sci-int.com/pdf/638246134131282512.PAID.edited%20(1).pdf)
- Priest, R. & Yandell, L. (2019). Academic motivations and group dynamics. 10.13140/RG.2.2.36513.63847.
- Quintino, H. E., & Abagon, B. S. (2021). Lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag aaral sa ikawalong baitang ng pambansang mataas na paaralan ng Subic. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 463-472.
- Researcher.Life. (2024, July 12). Learning in Research: Importance of building research skills for students. *Researcher.Life*. <https://researcher.life/blog/article/importance-of-building-research-skills/>
- Rojas, H. H. (2022). Factors affecting reading comprehension among grade 5 pupils in Poo Elementary School. *IJARIE*, 8(5), ISSN(O)-2395-4396. http://ijariie.com/AdminUploadPdf/Factors_Affecting_Reading_Comprehension_among_Grade_5_Pupils_in_Poo_Elementary_School_ijariie18224.pdf?srsltid=AfmBOopMRLq3sgO6DjEg17-QyomgdVA6230BirInUTZHqngImLOilk8D
- Roque, J.A., Pascua, M. N., Javillonar, M. G. & Cruzat, M. B. (2023). Revisiting Filipino pupils' reading ability post- pandemic: Basis for a remediation program. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, (IJMRAP)*, 5(8), 54-58.
- Sayson, C. , Opancia, E. ., & Macasojot, J. . (2020). Effects of Using English Language on Academic Performance of Grade 12 HUMSS Strand Students at Bestlink College of the Philippines. *Ascendens Asia Singapore – Bestlink College of the Philippines Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1). Retrieved from <https://ojs.aaresearchindex.com/index.php/aasgbcjpmra/article/view/2638>
- Servallos, N. J. (2023, December 6). Student assessment: Philippines still in bottom 10. *Philstar.com*. Retrieved from <https://www.philstar.com/headlines/2023/12/06/2316752/student-assessment-philippines-still-bottom-10>

- Soto, C., Gutiérrez de Blume, A. P., Jacovina, M., McNamara, D., Benson, N., Riffo, B., & Kruk, R. (2019). Reading comprehension and metacognition: The importance of inferential skills. *Cogent Education*, 6(1).
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1565067>
- Statistical Correlation (2009). <https://explorable.com/statistical-correlation>
 Explorable.com (May 2, 2009). Statistical Correlation. Retrieved Oct 25, 2016 from Explorable.com: <https://explorable.com/statistical-correlation>
- Sullera, F. (2020). Lawak ng Pagpapahalaga ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino Kaugnay ng Kanilang Akademik Performans. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). European Organization fro Nuclear Research. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4396108>
- The Annie E. Casey Foundation. (2022, December 14). Parental involvement in your child's education. <https://www.aecf.org/blog/parental-involvement-is-key-to-student-success-research-shows>
- Tokan, M. K., & Imakulata, M. M. (2019). The effect of motivation and learning behavior on student achievement. *South African Journal of Education*, 39 (1).
 doi:10.15700/saje.v39n1a1510
- Urbano, C. M., Gumangan, M. A., Gustilo, L., & Capacete, M. P. A. (2021). Reading and writing needs of senior high school students: The case of Filipino students in the Philippines. *Modern Journal of Studies in English Language Teaching and Literature*, 3(1), 140–166. <https://doi.org/10.56498/31202154>
- Winter, C. (2023, November 15). 10 Benefits of Reading: Why you should read every day. Retrieved from <https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefitsreading-why-you-should-read-everyday.html>
- Yarborough, C. B., & Fedesco, H. N. (2020). Motivating students. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved from <https://cft.vanderbilt.edu/cft/guides-sub-pages/motivating-students/>